

The Feminine Structure Constructed by Tholkappiyam

Dr. K. Pauline Preetha Jebaselvi, Assistant Professor of Tamil, Bishop Heber College, Thiruchirappalli, Tamilnadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9502-1936>

DOI: 10.5281/zenodo.7593101

Abstract

The word Tamil is not simply a term but it means a way designed for a meaningful life for Tamil people. Tholkappiam the text of grammar bears the basic tenets till today being the field for researchers. Grammar is the outcome of literature. Mistress, foster mother, birth mother, friend, and stewes are the prime ladies of the Tamil society of that time. The ladies shown in Tholkappiam lived a disciplined life during their dating period. But men were set free of these fetters. So, this essay aims at finding the tenets for the portrayal of ladies by Tholkappiam. The word 'Tamil' is not just a language but a rich path that has shaped the lives of Tamils for the better. In the footsteps of this path, Tholkappiam is the first grammar book of Tamil with solid evidence and is still an intelligible field of study. Thalavi, Doshi, Sevili, Natai and Bharathi were the primary female mantras during the Tholkapiya period. According to the tradition of Tamil grammar, grammar appeared in the literature. It can be felt that the women in which the economic grammars are written in that literature lived with grammatical restrictions during the period of chastity, but it is conceivable that men do not have such a condition. Thus, the purpose of this article is to see the design of the female frames constructed by Tholkappiar of the economic power that shows the life of Tamils.

Keywords: Tholkappiam, Feminine, Women, Literary Construct, Grammar.

References

- [1] Ilampooranar. *Tholkapiyam (Ezuththu Sol Porul) muulamumuraiyum*. Sarathaapathipakam, Chennai 14.2010
- [2] Ku. Sundharamoorthi. *Tholkapiyam Porulathikaaram*. Nachinarkiniyarurai, Thokuthi 1 – 2, Annamalai Palkaikkazakam. 1986.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

தொல்காப்பியம் கட்டமைக்கும் பெண்

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

முனைவர் க. பாலின் பரீத்தா ஜெபசெல்வி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழாய்வுத்துறை,

பிஷப் ஹீபர் கல்லூரி, திருச்சிராப்பள்ளி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9502-1936>

DOI: 10.5281/zenodo.7593101

ஆய்வுச்சுருக்கம்

‘தமிழ்’ என்ற சொல் வெறும் மொழி மட்டுமல்ல தமிழர்களின் வாழ்க்கையை சிறப்பாக வடிவமைத்துத்தந்த ஒரு வளமிக்க பாதையாக இருந்திருக்கின்றது. இந்தப் பாதையின் தடத்தில் திடமான ஆதாரங்களை சுமந்து தமிழின் முதல் இலக்கண நூலாய் இன்றைக்கும் பகுத்தறியத்தக்க ஆய்வுக்களமாக தொல்காப்பியம் விளங்குகின்றது. தொல்காப்பிய காலத்தில் தலைவி, தோழி, செவிலி, நற்றாய், பரத்தை ஆகியோர் முதன்மைப் பெண் மாந்தர்களாக இருந்திருக்கின்றனர். தமிழ் இலக்கண மரபுப்படி பார்த்தால் இலக்கணம் தோன்றியது இலக்கியங்களுக்காகவே. அவ்விலக்கியங்களில் பொருளதிகார இலக்கணங்கள் சுட்டப்படும் பெண்கள் களவுகாலத்தில் கற்பு காலத்தில் இலக்கண கட்டுப்பாடுகளுடன் வாழ்ந்தனர் என்பதை உணர முடிகிறது. ஆனால் ஆண்களுக்கு அத்தகைய நிலை இல்லை என்பது சிந்திக்கத்தக்கது. இப்படியாக தமிழர்களின் வாழ்வியலை காட்டும் பொருளதிகாரத்தின் தொல்காப்பியர் கட்டமைக்கும் பெண் சட்டகங்களின் வடிவமைப்பைக் காண்பதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாக அமைகிறது.

குறிப்புச் சொற்கள்: தொல்காப்பியம், கட்டமைப்பு, பெண்.

முன்னுரை

தொல்காப்பியம் என்பது இன்று கிடைக்கப்பெறும் மிக மூத்த தமிழ் இலக்கண நூலாகும்.தமிழ் மொழியில் கிடைத்தவற்றில் மிகப்பழமையான நூல் தொல்காப்பியம் என ஏறத்தாழ பெரும்பான்மையான ஆய்வாளர்களால் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. அதன் காலம் குறித்து அறுதியிட்டு சொல்ல இயலாவிட்டாலும் சங்ககாலம் என கூறட்டிருக்கிறது.சிலர் தொல்காப்பியர் காலத்தை கிறிஸ்துவுக்கு முற்பட்டது என்பர். கிறிஸ்துவுக்கு முற்பட்டது என்ற முடிவிலும் பல்வேறு கருத்துகள் நிலவுகின்றன. வெள்ளைவாரணர் கி.மு.5320, எனவும், மறைமலை அடிகள் கிமு 3500 எனவும், சுப்ரமணிய பிள்ளை கி.மு. 2000 எனவும், ச. சோ. பாரதியார் கி.மு. 1000எனவும் , நெடுஞ்செழியன் கி.மு. 1400 எனவும்,மா. கந்தசாமிகி.மு.1400 எனவும், கே.கே. பிள்ளை கி.மு. 400 எனவும், மு.வரதராசனார் கி.மு.500 எனவும், ஞா தேவநேயப் பாவாணர் கி.மு. 700 எனவும், சி இலக்குவனார் கி.மு. 700 எனவும், இரா இளங்குமரனார். கி.மு.700 எனவும் கூறியுள்ளனர். செம்மொழி தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம் தொல்காப்பியர் ஆண்டினை கிமு 711 எனப்

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

பொருத்தியுள்ளதற்கு உட்பட்டதாகவும் அல்லது அதற்கு நெருக்கமானதாக இருந்திருக்க வாய்ப்புண்டு என தெரிவிக்கின்றது.

தொல்காப்பியப் பெண்

தமிழர்களின் தொன்மை விளக்கும், தொல்காப்பியம் எழுத்திற்கு, சொல்லிற்கு மட்டுமல்ல அதில் எழுந்து இருக்கக்கூடிய இலக்கியத்திற்கும் அதாவது பொருள் அதிகாரத்திற்கும் இலக்கணம் படைத்து உலகிற்கு வாழ்வியலைக் காட்டிய பெருமையுடைத்து.. இலக்கியங்கள் உருவாவதற்கு எழுந்த பொருள் இலக்கணம் அன்றைய சமூகப் பின்புலத்தையும், பெருமளவு இனங்காட்டி நிற்கிறது. குறிப்பாக பெண்களின் நிலை பற்றி குறிப்பிடத்தக்க அளவு அறிய முடிகிறது. ஆரம்ப காலங்களில் ஆணுக்கு நிகராக பெண்களும் செயல்பட்டனர் ஆனால் இயற்கையாக உடல்ரீதியான மாற்றங்களில் ஆண் பெண் ஆகிய இருவருக்குமான தொழில்கள் வேறுபட்டன.

ஆண், பெண் என இரு பகுப்புகளை மட்டுமே கொண்ட மனித இனத்தின் வாழ்வியல் இயல்புகளை சுட்டிக் காட்ட முனைந்த தொல்காப்பியர் தமது வாழ்க்கை முறைக்கேற்ப அக்காலத்தில் நிலவிய நடைமுறைகளுக்கேற்ப, பெண்களது இயல்புகளையும், கடமைகளையும் வரையறுத் திருக்கின்றார். பெண்கள் வாழ்ந்த நிலையினைக் கொண்டும், எவ்வாறு வாழ்தல் சிறப்பானது என்பதைக் கருதியும் தொல்காப்பியர் இந்த வரையறைகளை உருவாக்கியுள்ளார் எனக் கருதலாம். தொல்காப்பியர் வகுத்த விதி முறைகளின் ஊடாக வெளிப்படும் ஆணாதிக்கத்தை அல்லது ஆண் முதன்மை நிலைப்பாட்டை ஆராயும் பொழுது, பொருளதிகாரத்தில் களவியல் பகுதியிலேயே இந்த இலக்கணங்கள் வரையறுக்கப்பட்டு விட்டன. பெண்களின் இலக்கணங்களை கூறுவதற்கு முன்பாகவே தொல்காப்பியர் ஆண்களின் இயல்புகளைக் கூறுகிறார். பெருமையும் உரனும் ஆடு உ மேன (தொல். பொருள். 95) அதாவது குலப்பெருமையும், அறிவு மேம்பாடகிய வலிமையும் ஆணுக்குரிய பண்பாகும். என்று விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. அடுத்த நூற்பாவாக,

அச்சமும் நாணமும் மடனும் முந்துறுதல்

நிச்சமும் பெண்பாற்குரிய (தொல். பொருள். 96)

அதாவது அச்சம், நாணம், பேதைமை என்னும் மூன்றும் பெண்ணுக்குரிய பண்புகளாகும் என்று விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. ஒருவரை ஒருவர் விரும்பும் காதல் நிகழ்வின் தொடக்க நிலையில் தொடங்குவதற்கு முன் நிபந்தனைகள் சிலவற்றை குறிப்பிடுகின்றார்.

ஒன்றே வேறே என்றிரு பால்வயின்

ஒன்றி உயர்ந்த பால தாணையின்

ஒத்த கிழவனும் கிழத்தியும் காண்ப

மிக்கோ னாயினும் கடிவரை இன்றே (தொல். பொருள். 90)

இன்றைய காலகட்டத்தில் பல பரிணாமங்களை மற்றும் பரிமாணங்களை காதல் பெற்றிருந்தாலும் காதல் என்பதை புற உருவாய் மட்டுமல்லாமல் அக உருவாயும் காணலாகும்

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

என பொழிப்புரை எழுதுதல் தகும் என்றாலும் கிழவன் கிழத்திக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்ட 'ஓத்த' என்னும் பெயரடை இங்கே உற்று நோக்குதலுக்குரியது. 'ஓத்த' எனும் சொல் உயர்வும் தாழ்வும் ஆன தன்மை அன்றைய தமிழ்ச் சமூகத்தில் நிலவியதை குறிப்பால் உணர்த்தி நிற்கிறது. சம நிலையிலுள்ள கிழவனுக்கும் கிழத்திக்கும் இடையில்தான் காதல் தோன்றும் என்றால் உயர்வும் தாழ்வுமானவர்கள் நேரெதிரே நோக்குகையில் காதல் வரக் கூடுமா? வரலாம் ஆனால் கூடாது என்று தமிழ் இலக்கணம் உரைக்கிறது. ஆண் உயர்ந்த நிலையில் இருந்தாலும் தவறில்லை, பெண் உயர்ந்த நிலையில் இருந்து விடக்கூடாது என்பது சொல்லாமல் விடப்பட்டுள்ளது. சமநிலை என்பது என்ன? என்று பார்க்கும் போது அதற்கு இளம்பூரணர் தொல்காப்பியரின் நூற்பாவில் இருந்தே தெளிவுபடுத்துகிறார்.

பிறப்பே குடிமை ஆண்மை யாண்டோ

டுருவு நிறுத்த காம வாயில்

நிறையே யருளே உணர்வொடு திருவென

முறையறுக் கிளந்த ஒப்பினது வகையே (தொல். பொருள் . 269)

அதாவது பிறப்பு, குலம், ஆண்மை, வயது, அழகு, காமநாட்டம், ஒழுக்கம், அருள், உணர்ச்சி, செல்வம் முதலிய பத்தும் பொருத்தமாய் இருக்க வேண்டும் என்று நூற்பா கூறுவதாகவும் மேலும், இறுதியாக மேற்சொன்ன இக்குணநலன்களில் ஆண் மிகுந்து இருந்தாலும் கடியப்படாது என்றும், அதாகப்பட்டது இந்த பத்து குணநலன்களில் ஏதாவது ஒன்றிலோ, இரண்டிலோ அல்லது பத்திலுமோ ஆண், பெண்ணைவிட உயர்ந்தவனாக இருப்பது ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்று கூறுகிறார். ஆனால் இவற்றில் ஒன்றில் கூட பெண் மிக்கவளாக இருந்துவிடக்கூடாது. அப்படி இருந்தால் அது அன்பின் ஐந்திணை பக்கம் சேராது என்றும் இளம்பூரணர் கூறுகிறார். இதன் காரணமாக ஆண், பெண் இருவரும் பிறப்பு முதல் செல்வம் வரை 'ஓத்த' நிலையில் இருப்பதும், ஆண் உயர்நிலையில் இருப்பதும் மட்டுமே தொல்காப்பியர் காலச் சமூகத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட விதிமுறையாக இருந்திருக்கிறது என்ற முடிவுக்கு வரலாம்.

காதலில் பெண்

தொல்காப்பியர் காலச் சமூகம் காதலை ஏற்றுக்கொண்டது என்ற மேலோட்டமான உணர்வைத் தந்தது என்றாலும் காதலில் பெண்களின் உணர்வுக்கு அச்சமுகம் ஒரு குறைந்த அளவு முக்கியத்துவத்தைக் கூடக் கொடுக்கவில்லை என்பதும், ஆணின் காதலுக்கு பெண் உடன்பட்டு நிற்கும் அளவிலேயே அவளின் பங்கு இருந்தது என்பதும் கீழ்காணும் நூற்பாக்களின் மூலம் தெளிவாகிறது.

காமத் திணையிற் கண்நின்று வருஉம்

நாணும் மடனும் பெண்மைய ஆகலின்

குறிப்பினும் இடத்தினும் அல்லது வேட்கை

நெறிப்பட வாரா அவள்வயின் ஆன (தொல். பொருள். 106)

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

அதாவது பெண்ணுக்கு நாணமும், பேதைமையும் வற்புறுத்தப்படுவதால் அவர்கள் தங்கள் காதல் விருப்பத்தை ஆணிடம் நேரடியாகக் கூறுவதற்கு அனுமதியில்லை. அடுத்ததாக இதே பொருண்மையைக் கூறும் மற்றுமொரு நூற்பா பின்வருமாறு,

**தன்னுறு வேட்கை கிழவன் முற்கிளத்தல்
எண்ணுங் காலைக் கிழத்திக் கில்லைப்
பிறநீர் மாக்களின் அறிய ஆயிடைப்
பெய்நீர் போலும் உணர்விற் றென்ப (தொல். பொருள்.116)**

அதாவது ஆண் காதலை உணர்ந்துகின்ற போது அதற்கு பெண் உடன்பட்டு நிற்க வேண்டுமேயல்லாமல் காதலிக்கும் உரிமைபெற்ற பெண் அதை வெளியிடுவதற்கு உரிமை இல்லை என்பது பெண்ணுக்கான சமூகக்கட்டமைப்புச் சட்டகமாக தொல்காப்பியர் காலத்தில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

திருமணத்தில் பெண்

தொல்காப்பியர் காலச் சமூகத்தில் ஒரு பெண்ணின் திருமணத்திற்குப் பிறகான சமூக வாழ்வு என்பது "கற்பு" என்ற சொல்லால் குறிக்கப்பெறுகிறது. இந்த பொருண்மையை,

**உயிரினும் சிறந்தன்று நானே நாணினும்
செயிர்தீர் காட்சிக்கற்புச் சிறந்த தற்றெனத்
தொல்லோர் கிளவி... (தொல். பொருள். 111)**

என மேற்கூறிய நூற்பா வலியுறுத்துகிறது. மேலும் பெண் எந்தக்காரணம் கொண்டும் ஆண் முன் தன்னைப் புகழ்ந்து பாராட்டிக் கொள்ளக்கூடாது என்றும், பெண்ணுக்கு மறுக்கப்பட்ட அவ்வுரிமை ஆணுக்கு மட்டும் உரித்தானது என்பதையும்,

**கிழவி முன்னர்த் தற்புகழ் கிளவி,
கிழவோன் வினைவயின் உரிய என்ப (தொல். பொருள். 179)**

என்னும் நூற்பா சான்றளிக்கிறது. இதுமட்டுமல்லாது,

**கற்பும் காமமும் நற்பா லொழுக்கமும்
மெல்லியற் பொறையும்நிறையும் வல்லிதின்
விருந்து புறந் தருதலும் சுற்றம் ஓம்பலும்
பிறவுமன்ன கிழவோள் மாண்புகள் (தொல். பொருள். 150)**

மேற்கூறிய நூற்பாவில் கற்பு, காமம், நல்லொழுக்கம், மென்மை, பொறுமை, விருந்து வரவேற்றுப் பேணுதல், சுற்றத்தினரை ஓம்புதல், இவைதவிர பிறவும் திருமணமான பெண்ணுக்கு உரிய போற்றுதலுக்குரிய குணநலன்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. மேலும் பிற பண்புகள் என்பதற்கு உரையாசிரியர் நச்சினார்க்கினியர் ஒரு படி மேலே போய் விளக்கம் கொடுக்கிறார். அதென்னவென்றால், சமைத்தல், கணவனின் பிற மனைவியரிடம் அன்பு பாராட்டி அவர்களை மன மகிழ்வுடன் ஏற்றுக் கொள்ளுதல். கணவனின் காமக்கிழத்தியருக்கு

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

நல்லது செய்து அவர்களால் மதிக்கப்படுபவளாக இருப்பது மனைவி என்னும் பெண்ணின் பண்பாகும் என்று விதியை வரையறைப்படுத்தி குவியப்படுத்துகின்றார்.

பொதுவாக ஆண் தன் கூற்றில் உவமை சொல்லும்பொழுது அறிவோடு சிந்தித்துக்கூறுதற்கு தகுதி உடையவன் என்றும், கிழவோற் காயின் உரனொடு கிளக்கும் (தொல். பொருள் 299) பெண், அவள் கண்டறிந்த பொருட்களை வைத்து உவமை சொல்லலாமேயொழிய தன் அறிவு வெளிப்படும் விதமாகக் கூறக்கூடாது எனவும் கிழவி சொல்லின் அவளறி கிளவி (தொல். பொருள். 297) விதி வகுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் பெண்ணுக்கு பேசவும் கூட கட்டுப்பாடுகள் இருந்தன என்பதும் புலனாகிறது. அதுபோலவே அவளுடைய புழங்கு வெளிக்கும் கட்டுப்பாடுகள் இருந்தன என்பதை இரு நூற்பாக்கள் உணர்த்துகின்றன. முந்நீர் வழக்கம் மகடுஉ வோடில்லை (தொல். பொருள். 37) பெண் கடல் கடந்து செல்லக்கூடாது. என்பதாகவும், எண்ணரும் பாசறைப் பெண்ணொடும் புணரா (தொல். பொருள். 173) பெண் பாசறைக்குச் செல்லக்கூடாது என்பதாகவும் பெண்ணுக்கான கட்டமைப்பு விதிகள் நீளுகின்றன.

தொகுப்புரை

தொல்காப்பியர் வகுத்த தொல்காப்பியத்தின் காலகட்டத்தில் ஆணுக்கென்றும், பெண்ணுக்கென்றும் தனித்தனியான சமூகக் கட்டமைப்புக்கள் இருந்தன என்பதும், தனித்தனியான ஒழுக்க விதிமுறைகளும் இருந்தன என்பதும் இக்கட்டுரையில் பெறப்படுகிறது. சமூகம் ஆணுக்கென்றும், பெண்ணுக்கென்றும் வரைமுறைப்படுத்தப்பட்ட விதிகளுள் எந்த விதியும் அவர்களை சமமாகப் பாவிக்கவில்லை. தொல்காப்பியரின் நூற்பாக்களின் வழி பெண்ணுக்காகக் கட்டமைக்கப்பட்ட சமூகம் அவளை அறிவிலியாகவும், ஆணிதத்தை அறிவுசார் சமூகமாகவும் வலியுறுத்திக் காட்ட முற்பட்டுள்ளது தெள்ளத்தெளிவாகிறது. இப்படியாக ஆண் மைய, ஆண் சார்பு, ஆண் ஆதிக்கச் சமூகமாக நிலவுடைமைச்சமூகமாக, ஆதி பொதுவுடைமைச் சமூகம் மாறத்தொடங்கிய காலகட்டத்தில் பெண்கள் நுகர்வுப்பொருளாக மாற்றப்பட்டதையும், தொல்காப்பியர் வகுத்த விதி முறைகளின் ஊடாக வெளிப்படும் ஆண் முதன்மை நிலைப்பாட்டையும் ஆராய முற்படும்பொழுது, அக்கால கட்டத்தில் தமிழ்ச் சமூகத்தில் வர்க்கவேறுபாடு தொடக்க நிலையில் இருந்ததையும், ஆணாதிக்கம் முதிர்ச்சியடைந்த நிலையில் இருந்ததையும் தொல்காப்பியக்காலச் சமூகம் உணர்த்தியுள்ளதை ஒத்துக் கொள்ளவேண்டியது காலத்தின் கட்டாயம்.

குறிப்புகள்

[1] உரையாசிரியர் இளம்பூரணர். தொல்காப்பியம் (எழுத்து சொல்பொருள்) மூலமும் உரையும்.

சரதாபதிப்பகம், சென்னை 14. 2010.

[2] கு. சுந்தரமூர்த்தி. நச்சினார்க்கினியர் உரை. தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம். தொகுதி 1,

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

செங்காந்தள்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் தமிழ் ஆய்விதழ்

161

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

2, அண்ணாமலைப்பல்கலைக்கழகம், 1986.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன்

4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.